

Cartografías y sentires del territorio: Procesos de educación popular y gobernanza territorial basados en OpenStreetMap en el corregimiento de Gualmatán (Pasto, Nariño, Colombia).

Juliana Usamá Figueroa ¹, Karen Giovanna Maigual Piarpuezán ², Luis Sebastian Bravo Chacon ³

¹ Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil - julianausamaf@gmail.com

² Facultad de Ingeniería Agroindustrial, Universidad de Nariño, Pasto, Nariño, Colombia. karenm18@udenar.edu.co

³ Facultad de ciencias agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Antioquia, Colombia – lsbravo@unal.edu.co

Palabras clave: Corregimiento de Gualmatán, Turismo biocultural, Cartografía social, OpenStreetMap, Territorialidad rural, Gobernanza territorial.

1. Resumen

La migración constante de la juventud rural hacia entornos urbanos en Colombia, motivada por la falta de oportunidades laborales, educativas y de seguridad (Díaz et al., 2024), ha generado transformaciones profundas en la estructura demográfica y cultural del campo. Como consecuencia, se ha interrumpido el reconocimiento y transmisión de los saberes tradicionales, las prácticas comunitarias y la memoria colectiva entre distintas generaciones. Este fenómeno, vinculado a dinámicas de modernización y desigualdad, amenaza con opacar la identidad territorial, social, cultural y ambiental de las comunidades campesinas e indígenas que habitan los territorios rurales, y plantea una crisis profunda en la manera en que se habita, se representa y se planifica el mismo.

En territorios históricamente azotados por conflictos socioambientales, despojo y desarraigo, se vuelve fundamental acompañar las luchas identitarias que las comunidades rurales han sostenido durante décadas. Esto implica fortalecer procesos organizativos a nivel local y regional en dimensiones socioculturales, ambientales y técnicas, entendiendo que se trata de una apuesta colectiva por la defensa de territorios sanos, resilientes y biodiversos. Bajo este contexto, en el corregimiento de Gualmatán (Pasto, Nariño), se desarrolló el proyecto El Viaje del Miranchuro, formulado y ejecutado en 2024 por la Fundación Nina Sonqo, integrada por mujeres jóvenes rurales y urbanas que acompañan y tejen procesos comunitarios que apoyan el quehacer y saber de los pueblos campesinos e indígenas. El proyecto tuvo como propósito visibilizar, valorar y fortalecer las labores de los campesinos e indígenas en el corregimiento de Gualmatán, mediante una ruta de turismo biocultural intergeneracional. A través de este enfoque, se buscó poner en diálogo experiencias, saberes y memorias territoriales, articuladas a prácticas productivas agroecológicas y culturales vigentes.

La metodología se dividió en dos fases. En la primera fase, se realizaron una serie de “experiencias inmersivas” a través de caminatas colectivas por zonas agrícolas, casas familiares, caminos ancestrales y espacios protegidos, en donde se reconocieron y abordaron saberes gastronómicos, paisajísticos, etnobotánicos, artesanales y cartográficos. Lo anterior permitió identificar lugares significativos, prácticas, conocimientos, identidades y representaciones territoriales de la comunidad, abarcando aspectos socioculturales, ambientales, históricos y económicos que concluyeron en el diseño de rutas de turismo biocultural en el territorio. Así, la comunidad comenzó a

entretejer una narrativa del corregimiento que dialoga con su historia, sus prácticas vivas y su visión de futuro.

Lugares significativos para la comunidad (incluidos en la ruta de turismo biocultural intergeneracional)

Categoría	Puntos registrados
Comercio	4
Gastronomía	2
Cultura	4
Educación	1
Caminos patrimoniales	1
Patrimonio arqueológico	1
Puntos religiosos	5
Huertas	6
Salud	2
Mirador	2
Talleres de artesanías	4
Deportivos	2
Total:	34

Tabla 1. Identificación de puntos turísticos registrados en el mapa.

En la segunda fase, se desarrolló una escuela de mapeo comunitario con enfoque intergeneracional, accesible y horizontal. La escuela a su vez, contó con dos escenarios de participación. Uno virtual, en donde asistieron 12 personas de entre 10 y 50 años; y otro presencial a modo de salida de campo en donde participaron cerca de 10 personas de entre 6 y 60 años. Esta instancia formativa integró herramientas de educación popular, cartografía crítica y tecnologías geoespaciales abiertas, particularmente el uso de OpenStreetMap (OSM). Se empleó Tasking Manager como herramienta para la elaboración de cartografía base, la cual, motivó el reconocimiento espacial de Gualmatán y permitió un primer acercamiento a la ordenanza territorial popular y participativa; Street complete para el reconocimiento de espacios significativos y/o con potencial turístico (alrededor de 20 espacios) y Mapillary, para el monitoreo visual y el registro de cambios en la infraestructura vial, el paisaje y las dinámicas del entorno rural. A través de esta metodología, se cartografiaron espacios de valor turístico, ecológico y cultural, fomentando la reflexión comunitaria sobre los mecanismos de gobernanza, representatividad y autonomía territorial.

Esta experiencia demostró que el uso de tecnologías libres como OSM puede ser una aliada estratégica en la construcción de soberanía territorial y resignificación comunitaria. Según Rivera-Flórez et al. (2024), la cartografía comunitaria funciona como un dispositivo pedagógico que permite recomponer el tejido social en contextos fragmentados. En Gualmatán, el uso de mapas no respondió a una lógica extractiva de datos, sino a una lógica relacional, en la que el territorio fue leído, sentido y narrado colectivamente. Autores como Specht (2022) advierten sobre los riesgos de utilizar plataformas abiertas como OSM sin una apropiación crítica. En el caso de Gualmatán, el proceso fue cuidadoso en garantizar un enfoque horizontal, evitando reproducir patrones de representación externos al territorio.

La cartografía crítica aquí se asumió como una práctica política que posibilita la visibilidad de lo invisibilizado y la afirmación de narrativas propias frente a discursos hegemónicos. De acuerdo con Čerba (2025), el potencial de OSM para fomentar innovación territorial radica en su capacidad de integrarse a procesos participativos que respondan a contextos específicos. Gualmatán confirma este planteamiento, demostrando que la innovación no es solo técnica, sino también cultural, al integrar los saberes locales asociados al patrimonio ambiental y arqueológico, las plantas que son remedio y alimento, la gastronomía local, las mingas, el intercambio de semillas, entre otros.

Finalmente, como advierten Malakar & Roy (2024), los procesos cartográficos comunitarios deben trascender la acción puntual del mapeo. Es imperativo construir capacidades locales para que las comunidades mantengan, actualicen y redefinan sus propios mapas como herramientas vivas de gestión y proyección territorial, histórica, biocultural e identitaria. La ruta generó lazos colaborativos entre sabedores del territorio, personas con emprendimientos locales y procesos agroecológicos, haciendo énfasis en los jóvenes y las mujeres para promover su autonomía mediante alternativas económicas que visibilicen sus trabajos de sustento (Usamá, 2024) y resalten el valor biocultural e inmaterial del corregimiento. En esta línea, Montoya et al. (2014) argumentan que la cartografía social es un instrumento para la producción de un conocimiento dialógico, fundamentado en la apertura a formas diversas de experimentar el territorio. Por tanto, este ejercicio permitió reflexionar sobre las diversas formas de territorialidad y gobernanza justa, situada y afectiva, que refleja el dinamismo biocultural de Gualmatán.

El proyecto El Viaje del Miranchuro constituye una evidencia empírica del valor transformador de las experiencias inmersivas y la cartografía comunitaria intergeneracional como respuesta a la pérdida de identidad territorial en contextos rurales. Al integrar metodologías participativas con tecnologías geoespaciales libres, se inició un proceso de mapeo y resignificación colectiva del territorio, fortaleciendo la memoria, autonomía y acción comunitaria. Este proceso demostró que mapear no es sólo representar, sino también nombrar, cuidar y defender el territorio desde los propios saberes y prácticas. En la medida en que las comunidades construyen y gestionan su propia cartografía, se consolidan formas alternativas de gobernanza y planificación territorial que responden a las realidades locales y no a lógicas externas.

Este enfoque metodológico puede ser replicado y adaptado a otros contextos rurales que enfrentan desafíos similares de desarraigo y pérdida de sentido territorial. Para ello, es clave promover vínculos entre colectivos comunitarios y académicos, compartiendo experiencias, conocimientos y herramientas que fortalezcan una pedagogía cartográfica emancipadora, territorializada y sostenida en el tiempo. Este ejercicio permitió que niños, jóvenes y personas adultas se aproximaran de forma sentida y pedagógica a la lectura del territorio, conectando el caminar con el nombrar y el representar. La cartografía dejó de ser solo una herramienta técnica o administrativa, para convertirse en un lenguaje compartido de representación, memoria y proyección. Actualmente, el mapa sigue siendo un espacio de posibilidades abiertas a la comunidad y los miembros de la fundación, y permite reconocer los lugares que se pueden visitar en Gualmatán, dando pie al fortalecimiento de economías propias que aportan al rescate del valor cultural e identitario del corregimiento.

Referencias

- Čerba, O. (2025). OpenStreetMap as the Data Source for Territorial Innovation Potential Assessment. *ISPRS International Journal of Geo-Information*. <https://doi.org/10.3390/ijgi14030127>
- Díaz Baca, M. F., Moreno Lerma, L., Burkart, S., & Triana Ángel, N. (2024). Why do rural youth migrate? Evidence from Colombia and Guatemala. *Frontiers in Sociology*, 9, 1439256. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1439256>
- González, M. (2015). Cartografías del Sentir: experiencias de mapeo colectivo en América Latina. *Revista de Estudios Culturales*.
- Malakar, K.D., Roy, S. (2024). Community Cartography and Participatory GIS. In: *Mapping Geospatial Citizenship*. SpringerBriefs in GIS. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-63107-8_5
- Montoya Arango, Vladimir; García Sánchez, Andrés y Ospina Mesa, César Andrés. *Andar dibujando y dibujar andando: cartografía social y producción colectiva de conocimientos*. *Nómadas* [online]. 2014, n.40, pp.191-205. ISSN 0121-7550.
- Rivera-Flórez, L. A., Builes-Jaramillo, A., Gómez-Miranda, I. N., Restrepo-Estrada, C., Rodríguez-Gaviria, E. M., & Porto de Albuquerque, J. (2024). Community mapping based on Milton Santos as a tool for disaster response and risk management in self-built communities: case study of El Pacífico, Medellín, Colombia. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2307181>
- Specht, D. (2022). The codification of local knowledges through digital cartographic artefacts. University of Westminster. <https://doi.org/10.34737/w0607>
- Usamá Figueroa, J. (2024). Sustentar en el andar. Una etnografía de la tierra, las crianzas y las mujeres rurales del corregimiento de Gualmatán (Pasto, Nariño). Disponible en: <https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/19892>